

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PARA INTERNET

ADALTO CARVALHO RIBEIRO SIMÃO JUNIOR

**ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID NA GESTÃO DE
ESTOQUE EM EMPRESA DO SEGMENTO DE VESTUÁRIO**

FORTALEZA

2020

ADALTO CARVALHO RIBEIRO SIMÃO JUNIOR

ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID NA GESTÃO DE ESTOQUE
EM EMPRESA DO SEGMENTO DE VESTUÁRIO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Tecnólogo em Sistemas Para Internet do Centro Universitário da Grande Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de Tecnólogo em Sistemas Para Internet.

Orientadora: Prof.(a). Me. Maria Jousy Rodrigues Gomes

FORTALEZA

2020

ADALTO CARVALHO RIBEIRO SIMÃO JUNIOR

ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID NA GESTÃO DE ESTOQUE
EM EMPRESA DO SEGMENTO DE VESTUÁRIO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Tecnólogo em Sistemas Para Internet
do Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
Tecnólogo em Sistemas Para Internet.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof.(a). Me. Maria Jousy Rodrigues
Gomes (Orientadora)
Centro Universitário da Grande Fortaleza -
UNIGRANDE

Prof. Dr. Hitalo Joseferson Batista Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof.(a). Me. Maria Edineuda Teixeira Pinto
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. André Washington Morais de Freitas
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

À minha querida filha Sara a quem amo imensamente...

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por toda a inspiração e saúde. Aos meus pais, amigos e familiares que torcem por minha caminhada. Agradeço a minha orientadora Professora Maria Jousy, por aceitar acompanhar o meu trabalho de conclusão de curso, e a todos os meus professores do curso de Sistemas Para Internet da UniGrande pela excelência do ensino oferecido.

"A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência."

(Bill Gates)

RESUMO

O presente estudo busca formar uma compreensão da iniciação, do desenvolvimento, até o momento da aplicação da tecnologia *RFID* ao tema do trabalho. Abordando a vanguarda da ferramenta, explorando os problemas que resultaram nessa solução, com uma análise da evolução da aplicabilidade do conceito, das entidades importantes que surgiram nesse período, contextualizando o significado do conceito de *RFID*, sua aplicabilidade, características e periféricos necessários para uma efetiva gestão pela tecnologia. Na sequência é apresentada a empresa, nicho da utilização da identificação por radiofrequência, evidenciando suas características, porte comercial, informações dos produtos e desafios enfrentados na gestão e controle de suas mercadorias nas suas várias unidades. Posteriormente é apresentado a forma de apuração dos inventários de forma quanti-qualitativa, primando analiticamente o passo-a-passo dos processos para maior compreensão. Em linha, é apresentado os resultados colhidos das amostragens aplicadas dentro do ambiente da organização. E por fim, é realizada a interpretação prática dos resultados apurados, cruzando informações da realização de inventários com e sem o uso do *RFID*. Além de evidenciar os desafios, as vantagens e desvantagens identificadas na utilização da solução de identificação por radiofrequência em toda a cadeia de uma franquia de comercialização de acessórios e vestuários da cultura *Geek*.

Palavras-chave: Aplicação da Tecnologia *RFID*. *RFID* na Gestão de Estoques. Estudo de caso *RFID*. Inventários com *RFID*.

ABSTRACT

The present study seeks to form an understanding of the initiation, development, until the moment of the application of RFID technology in the theme of the work. Approaching a leading edge of the tool, exploring the problems that resulted in this solution, with an analysis of the evolution of the concept applicator, of the important importance that arose in that period, contextualizing the meaning of the RFID concept, its applicability, resources and peripherals used for efficient management by technology. Following, the use of radio frequency identification is presented at the company, evidencing its characteristics, commercial size, product information and challenges faced in the management and control of its goods in its various units. Subsequently, a way of calculating the inventories is presented in a quanti-qualitative way, excelling analytically or step by step of the processes for greater understanding. The results obtained from samples applied within the organization's environment are presented online. Finally, a practical interpretation of the results obtained is performed, crossing information from the realization of inventories with and without the use of RFID. In addition to highlighting the challenges, such as the advantages and advantages identified in the use of the radio frequency identification solution in an entire franchise chain of accessories and clothing from the Geek culture.

Keywords: Application of RFID Technology. RFID in Inventory Management. RFID Case Study. RFID inventories.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Componentes utilizados no sistema <i>IFF</i> . Interrogador 242 e Transponder 253s.	18
Figura 2 – Ilustração de uma Etiqueta <i>RFID</i> .	20
Figura 3 – Padrão de Etiquetagem dos Produtos.	25
Figura 4 – Forma de Estocagem/Exposição das Camisetas nas Unidades.	26
Figura 5 – Coletor (leitor) <i>RFID RFD8500</i> .	26
Figura 6 – Requisitos de <i>Hardware</i> .	27
Figura 7 – Interface de Sincronização das Aplicações	28
Figura 8 – Gráfico 1 - valores das casas decimais representando minutos e segundos (':") respectivamente.	31
Figura 9 – Gráfico 2 - valores das casas decimais representando minutos e segundos (':") respectivamente.	31
Figura 10 – Gráfico 3 - valores das casas decimais representando minutos e segundos (':") respectivamente.	32
Figura 11 – Gráfico 4 - valores das casas decimais, h:m:s, respectivamente.	32
Figura 12 – Gráfico 5 - valores das casas decimais, h:m:s, respectivamente.	33
Figura 13 – Gráfico 6 - valores das casas decimais, h:m:s, respectivamente.	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Nomenclatura Dada as Unidades e Estoque Inicial	24
Tabela 2 – Dados Individual de Tempo das Amostras com <i>RFID</i>	30

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos gerais e específicos	12
1.2	Metodologia	13
1.3	Trabalhos Relacionados	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	Estoques	16
2.2	História do <i>RFID</i>	17
2.3	<i>Radio Frequency Identification</i>	19
2.4	<i>Cases</i> internacionais e nacionais do uso comercial da <i>RFID</i>	21
3	CASO ESTUDADO	23
3.1	Local do estudo	23
3.2	Estoque e Etiquetagem	24
3.3	Periféricos Utilizados	26
3.4	Processos: pareamento, sincronização e leitura.	27
4	RESULTADOS	29
4.1	Inventários	29
4.2	Problemas Identificados	35
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	37
6	REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

A gestão de estoque mediada por tecnologias proporciona alto ganho de otimização no gerenciamento do fluxo de informações, evitando falta de produtos, um dos fatores preponderantes para a perda de clientes, quesito negativo na competitividade empresarial. Um bom controle de estoque também é responsável pela diminuição dos desperdícios dos mesmos, minimizando os custos e modernizando os processos.

Diante do exposto é que acredito ser pertinente abordar sobre a gestão de estoque fazendo uso da tecnologia *RFID* em uma empresa de vestuário em que trabalho a quase dois anos. E pelo qual participei tanto no processo da realização de inventários manuais, quanto a de inventários mediados pelo uso da tecnologia supracitada.

Pensando na realização de uma gestão eficiente do gerenciamento e controle de estoques, é que o presente estudo tem o objetivo de avaliar o uso da tecnologia de identificação por radiofrequência (*RFID*) na gestão de estoque e seus resultados. Tendo como nicho dessa aplicação uma empresa do segmento de vestuário e acessórios da cultura *Geek*. Identificando as condições do negócio que demandam esse formato, objetivando elencar empiricamente vantagens e desvantagens do uso dessa ferramenta e levantando dados sobre a efetividade que o mesmo venha a ter no segmento escolhido para a sua utilização.

A pesquisa é realizada em cinco unidades diferentes de uma mesma empresa, situadas nas cidades de Fortaleza e Maracanaú, pertencentes a uma franquia do segmento de vestuário com atuação em todo o território nacional com mais de 400 unidades espalhadas no Brasil. Operando com 2100 a 2800 peças em estoque por unidade, com a expectativa de realização de inventários periódicos afim de maximizar os seus controles, facilitar a localização de seus produtos, minimizar tipos possíveis de perdas aliado a expectativa de processos ágeis. A franqueadora adota desde 2012 a utilização do *RFID* nesse empenho. Aqui avaliaremos a fundo esse processo e a sua real efetividade.

1.1 Objetivos gerais e específicos

Objetivo Geral:

Analisar o uso da tecnologia *RFID* na gestão de estoque em uma empresa do segmento de vestuário e acessórios da cultura *Geek*.

Objetivos específicos:

- Estudar a bibliografia existente referente a nossa temática.
- Coletar dados de todo um processo de gestão de inventário de uma empresa do segmento de vestuário e acessórios da cultura *Geek* antes e após o uso da tecnologia *RFID*.
- Pontuar informações que mostre a importância do uso da tecnologia no processo de gestão de estoque da empresa escolhida, como na gestão de estoque de uma forma geral.

1.2 Metodologia

Nessa pesquisa é realizada uma abordagem mista que Creswell (2007, p. 211), “menciona de reunir dados quantitativos e qualitativos em único estudo, para que projetos complexos possam ter procedimento mais explícitos”. Ghedin e Franco (2011, p. 59) também retratam sobre métodos mistos quando diz “já se reconhece atualmente que quantidade e qualidade são propriedades interdependentes de um fenômeno”.

Através da metodologia da pesquisa de campo, foi realizado o acompanhamento prático da realização de inventários em cinco unidades de uma franquia de vestuário e artigos relacionados a cultura *Geek*. Todas as unidades acompanhadas operam em shoppings centers de Fortaleza e Maracanaú, sendo elas; uma, no formato de loja com 40m² e às quatro demais como quiosques de 8m² cada um.

Utilizando o tipo de pesquisa quanti-qualitativa, busca-se testar as teorias do uso da radiofrequência no empenho da identificação e mapeamento de produtos dessas unidades, que tem por intuito promover mais eficiência na realização de seus inventários semanais. Os objetivos visam levantar quantitativamente informações de pró-eficiência e as relações de custo-benefício da gestão por *RFID*, através de procedimentos padronizados, gerando dados numéricos da aplicação dos inventários nas unidades escolhidas. E qualitativamente interpretar essas informações sobre o ponto de vista do uso prático e o impacto da ferramenta no contexto geral da cadeia de negócios da franquia.

1.3 Trabalhos Relacionados

No artigo intitulado: ADOÇÃO DE RFID NA GESTÃO DE ESTOQUES E NA PREVENÇÃO DE PERDAS EM LOJAS DE VAREJO (RIBEIRO, SILVA, FREITAS, 2016). Os autores fazem uma pesquisa bibliográfica qualitativa e analisam dois estudos de casos publicados sobre a utilização de tecnologia sob a demanda de dois problemas. Um: soluções que um

rastreamento de *RFID* proporciona à indústria de moda. Dois: Indústria que possui erros específicos no inventário, como indisponibilidade de produtos e perdas de estoque. No artigo é ressaltado a importância e as fases de adaptação da tecnologia *RFID* (iniciação, experimentação e implementação), conceitos, vantagens e desvantagens através de citações também de outros autores. O trabalho é concluído ressaltando as vantagens e desvantagens observadas, tendo a falta de conhecimento em TI e de como aplicar a ferramenta, falha da tecnologia, parceiros de negócios sem qualificação e custo elevado como os maiores gargalos identificados. Por fim, tratam as vantagens como a melhora dos resultados da produção da indústria de vestuário. Tendo como os principais benefícios encontrados: identificadores de RF únicos, celeridade no rastreamento, simplificação, melhora dos processos existentes, redução de mão-de-obra, facilidade na troca de informações em tempo real e resolução de problemas de comunicação na cadeia.

Em outro Artigo, esse focando A APLICAÇÃO DE RFID NA LOGÍSTICA: um estudo de caso do Sistema de infraestrutura e Monitoramento de Cargas do Estado de Santa Catarina. (NASSAR e VIEIRA, 2014), apresentam um estudo de caso de um sistema logístico integrando a tecnologia *RFID* para solucionar problemas encontrados em um processo de monitoramento e controle da logística, através do sistema de infraestrutura e monitoramento de cargas do estado de Santa Catarina. O artigo faz uma análise das problemáticas comumente enfrentadas nos sistemas de monitoramento e controle da logística, as orientações técnicas de como se deve realizar os processos de uma cadeia de logística do ponto de vista de alguns teóricos, as dificuldades também apontadas por eles e as características que um sistema de monitoramento e controle devem possuir. No estudo é realizada uma contextualização da tecnologia *RFID*, mencionando seu surgimento a partir da década de 80 e descrevendo os modos de funcionamento das *Tags RFID*. Mais adiante é descrito o funcionamento do Sistema de Infraestrutura e Monitoramento de Cargas de Santa Catarina (SIMCESC), sua finalidade e de como se dá a sua estratégia de funcionamento baseada em módulos: cadastro da carga, monitoramento da carga, postos de controle e gerenciamento da carga. E os problemas solucionados pelo *RFID* nesse sistema, destacando a solução de problemas como: atrasos de caminhão, cargas abastecidas erradamente, falhas de monitoramento de trajetos, precisão de dados e disponibilização de informações a todos os participantes da cadeia. Por fim, os autores abrem uma discussão dos benefícios do *RFID* no SIMCESC, ressaltando o registro de dados, agilidade no repasse de informações e a garantia de rigor e qualidade para a logística que a ferramenta oferece, não apontando desvantagens e

concluindo o trabalho.

Outra referência utilizada no entendimento dos primeiros conceitos sobre o tema desse estudo e na compreensão técnica do funcionamento da tecnologia, se apoia na leitura do primeiro livro nacional sobre o tema, intitulado: implementando RFID na cadeia de negócios, ediPUCRS, 2011. Nele, é feita uma análise da compreensão à implementação, e a utilização do *RFID* como tecnologia de agregação de valor na cadeia de negócios das empresas. Esse trabalho revisa vários momentos da tecnologia no tempo, falando sobre os fatos que culminaram na sua origem; conceitos de radiofrequência; padrões e regulamentações; antenas; etiquetas e leitores *RFID*; seus tipos de aplicabilidade; os tipos de periféricos e suas características; estudos de casos nacionais e outras informações. Apesar de obter alguns capítulos com linguagens extremamente técnicas, a maior parte do seu conteúdo é bem orientado e rico em exemplos e ilustrações que facilitam mais ainda a imersão dos estudiosos na área da tecnologia da informação. Seus estudos de casos, apresentam interações do uso da tecnologia *RFID* no mundo real em negócios de maior complexidade. Aqui, evidenciando uma lacuna e o incentivo na exploração e documentação de um trabalho mais específico.

Ao longo do aprofundamento técnico nos estudos da identificação por radiofrequência, muitas outras fontes foram consultadas para direcionar o embasamento. Artigos, Sites especializados, etc. Todos esses cortes estão ilustrados nas referências e em citações que auxiliam a compreensão desse texto em completo, como poderá ser visto a seguir.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estoques

Diante do mundo globalizado em que vivemos, a agilidade nos processos informacionais se proliferam em todos os setores da sociedade, mas especificamente no controle de estoque, considerada por Amaral (2011), como a “parte vital do composto logístico, pois estes podem absorver de 25% a 40% dos custos totais, representando uma porção substancial do capital da empresa”.

De acordo com o dicionário (Dicio, 2020), a palavra “gestão” “é a ação de gerir, de administrar [...]. Já a palavra “estoque” refere-se a um conjunto de mercadorias, matérias-primas, produtos acabados ou quase acabados, que constituem a propriedade de uma empresa”. Portanto, podemos considerar que gestão de estoque é tentar controlar as entradas e saídas de mercadorias de forma que falhas não comprometam negativamente os negócios, mas sim, que seja um fator contribuinte na competitividade empresarial. Já que a falta de mercadoria significa má gestão e consequentemente perda de vendas, e o excesso de mercadorias pode significar prejuízo. FENILI (2015) nos mostra que há várias razões para fazer uso de estoque, no que destaca:

- “Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda: uma vez adquirida independe das flutuações de demanda. Por exemplo: no atual cenário global de pandemia obtivemos uma alta demanda de máscaras e álcool gel, as empresas que tinham um bom estoque referente a esses produtos certamente faturou bem mais que as demais.”
- “Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de mercado: podemos usar o mesmo exemplo da pandemia, considerando que adquirir máscara e álcool gel no começo da pandemia com a escassez dos produtos em escala global, acarretou alta dos preços.”
- “Estoques podem ser uma oportunidade de investimento: no começo da pandemia várias empresas focaram na produção de álcool gel e na fabricação de máscaras e certamente isso foi uma grande oportunidade de investimento.”
- “Estoques podem proteger de atrasos: diante de uma suposta instabilidade ao se adquirir produtos, seja diante de problemas de ordem burocrática, climática, dentre outros fatores, é que temporariamente um bom controle de estoque pode temporariamente suprir as necessidades.”
- “Grandes estoques podem implicar economia de escala: obter mais produtos de uma única vez implica em produto unitário com valor menor, fazendo jus do que chamamos de

“poder de barganha”.”

Sabendo dessa importância, também precisamos conhecer os riscos que grandes volumes de estoque podem ocasionar, conforme menciona FENILI (2005, p. 42), “Quanto mais estoque: maior necessidade de área para armazenagem = custo de espaço físico”. “Maior probabilidade de perdas = custo de perdas”. “Maior probabilidade de furtos e roubos = custo de furtos e roubos”. “Maior probabilidade dos itens em estoque tornarem-se obsoletos = custo de obsolescência”. “Maior gasto com seguros dos itens em estoque = custo com seguro para estoque” e “Maior o valor perdido com a desvalorização dos bens permanentes em estoque = custo de depreciação”.

2.2 História do *RFID*

O conceito de *RFID - Radio Frequency Identification* ou Identificação por radio-frequência remota da década 30, período de iniciação da Segunda Guerra Mundial. Que assim como outras tecnologias que tiveram sua vanguarda nesse período, nasceu como uma solução de estratégia bélica desse tempo. Com a necessidade de identificar alvos, conforme menciona Hessel et al (2011, n.p), em 1937, o Laboratório de Pesquisas Navais dos EUA (*NRL*), liderados por Sir Robert Alexander Watson-Watt, inventor do radar, desenvolveu o sistema *Identification Friend-or-Foe (IFF - Sistema de Identificação de Amigo ou Inimigo)*, que permitiu às unidades amigas, tais como aeronaves aliadas, serem distinguidas das aeronaves inimigas. Ou seja, os componentes mais importantes do sistema eram um interrogador e um transponder.

De acordo com o *RFID Journal* (2005), a tecnologia de identificação por radio-frequência, *Radiofrequency Identification (RFID)* remota à Segunda Guerra Mundial. Alemães, Japoneses, Americanos e Britânicos estavam usando o radar que havia sido descoberto em 1935 pelo físico escocês Robert Alexander Watson-Watt, para alertar sobre a aproximação de aviões enquanto eles ainda estavam a quilômetros de distância. O problema era que não havia como identificar quais aviões pertenciam ao inimigo e quais eram pilotos de um país que retornavam de uma missão. Sob Watson-watt, que liderou um projeto secreto britânico, foi desenvolvido o primeiro sistema ativo batizado de *IFF*.

“Os alemães descobriam que, se os pilotos rolassem seus aviões quando retornassem a base. Isso mudaria o sinal de rádio refletido de volta. [...] este é essencialmente o primeiro sistema passivo de RFID”. (RFID Journal, 2005).

Segundo Hessel et al (2011, n.p.),

Nos anos 1930, Exército e Marinha enfrentavam o desafio de identificar adequadamente alvos no solo, no mar e no ar. Em 1937, o Laboratório de Pesquisas Navais dos EUA (NRL), liderados por Sir Robert Alexander Watson-Watt, inventor do radar, desenvolveu o sistema *Identification Friend-or-Foe* (IFF - Sistema de Identificação de Amigo e Inimigo), que permitiu às unidades amigas, tais como aeronaves aliadas, serem distinguidas das aeronaves inimigas. Ou seja, os componentes mais importantes do sistema eram um interrogador e um transponder. Nos primeiros sistemas IFF, o interrogador era o próprio sistema de radar, e o transponder era uma caixa volumosa de tubos com dials e interruptores.

Figura 1 – Componentes utilizados no sistema *IFF*. Interrogador 242 e Transponder 253s.

Fonte: Hessel, et al. (2011)

Com esse advento, a força aérea real britânica implantou o *IFF* em seus aviões. Os transmissores instalados quando recebiam sinais das estações de radar, retornavam um sinal (Sistema Ativo) identificando aquele objeto como amigo. Evitando incidentes de “fogo amigo” e auxiliando na identificação das aeronaves inimigas.

Inicialmente em 1950, o uso da radiofrequência era limitado ao exército e a grandes corporações, laboratórios de pesquisas e grandes empresas comerciais, dado ao alto custo e o porte em tamanho desses equipamentos. Esses grandes armários de equipamentos foram os precursores do que hoje chamamos de *RFID*. Na virada dos anos 60 para 70, empresas passam a

utilizar o *RFID* em aplicações menos complexas. Essas começaram a desenvolver equipamentos de vigilância de produtos **EAS*, com o propósito de agirem como solução anti-furto. Hessel et al (2011, n.p.)

*“A Vigilância Eletrônica de Mercadorias (*EAS - Electronic Article Surveillance*) é um sistema de etiquetas e alarmes que previne o furto em lojas. A etiqueta é presa ao artigo de roupa ou mercadoria a ser protegida. No ato da compra, essa etiqueta é removida ou desativada”. (Rodrigues, 2017)

No ano de 1973, Mario W. Cardullo patenteou o primeiro sistema ativo de *RFID* com memória regravável. Também no ano de 1973, Charles Walton, recebeu a patente de um sistema passivo utilizado no destravamento de porta sem chave. No fim da década 1990, a *Uniform Code Council* (Conselho de código Uniforme), *EAN International*, *Procter Gamble* e a *Gillete* fundaram o *Auto-id* (Centro de Identificação Automática) na *Massachusetts Institute of Technology (MIT)*. Que tinha por objetivo mudar o *RFID*, de um pequeno banco de dados móvel, para um número de série. O que resultaria em menores custos e a transformaria em uma tecnologia de rede. Com o crescimento da *Auto-id*, ela passou a ter várias empresas apoiadoras, assim como o departamento de defesa dos estados unidos, que passaram a apoiar e exigir o uso do *RFID* de suas cadeias de suprimento. Em 2003 foi fundada a *EPCglobal*, organização internacional de gerenciamento de padrões de Códigos Eletrônicos de Produtos, as *EPC's*, patrocinada pelas indústrias e sem fins lucrativos. Com isso, a tecnologia de identificação por radiofrequência passa a ser fonte de projetos voltados a seu uso em controles logísticos e comerciais. Hessel et al (2011, n.p.).

2.3 Radio Frequency Identification

O *RFID* tem aplicação a qualquer matéria onde se busque obter o seu rastreio, podendo ser através de identificação simultânea e sem campo de visão direta. Mercadorias, objetos, máquinas, animais e pessoas, tudo que aceite a fixação de sinal está passível a aplicação dessa tecnologia, necessitando basicamente de três periféricos para realizar essa comunicação: coletor (Leitor), transponder (Etiqueta ou *Tag RFID*) e antena. O coletor de dados de *RFID* captura informação por meio de ondas de radiofrequência. O uso dela, dispensa o direcionamento direto nas etiquetas, já que efetuam a leitura à distância, podendo ser utilizado na identificação de produtos que estejam fora da visão direta em um local. Outra característica e a possibilidade

de efetuar simultaneamente a leitura de várias etiquetas de maneira rápida, através de barreiras como plástico, madeira, etc., facilitando a conferências no recebimento de grandes volumes, não precisando desfazer-los para conferir item a item, por exemplo. Pertencente aos dispositivos tecnológicos de *AICD - Automatic Identification and Data Capture* (Identificação Automática e Captura de Dados), ele elimina a intervenção humana nas atividades de coleta e inserção de informações de dados em sistemas tornando o processo ágil. Existem vários tipos de coletores no mercado, cada um atendendo a uma necessidade, podendo ser fixos, portáteis, embarcados ou embutidos.

O transponder muitas vezes chamado de etiquetas de radiofrequência ou *tags*, é um transmissor-receptor de rádio que é ativado quando recebe um sinal. Seu propósito é armazenar dados sobre um objeto, com a sua memória podendo ser: somente leitura - *Read Only (RO)*; uma gravação/várias leituras - *Write Once/Read Many (WORM)*; leitura/gravação - *Read/Write (RW)*.

Como mencionado por Hessel, et al. (2011, n.p.) “A etiqueta consiste basicamente de um circuito integrado (CI, ou chip) conectado a uma antena”.

Figura 2 – Ilustração de uma Etiqueta *RFID*.

Fonte: Hessel, et al. (2011)

Formada essencialmente por quatro componentes: circuito integrado; antena; substrato e conectores. Cada um desses elementos tem uma função na composição geral das etiquetas *RFID*. O CI armazena as informações desejadas que se conecta por dois conectores a uma antena,

o elemento condutor que permite o envio e o recebimento de dados. O Substrato atua segurando o circuito integrado, os conectores e a antena.

Conforme as características de fonte de energia, frequência e funcionalidade, as etiquetas se classificam em:

Passivas; etiquetas de maior uso comercial pelo menor custo e de maior vida útil. Não necessitam de baterias internas, pois tem a sua alimentação de energia produzida através do campo magnético do leitor. Suas desvantagens são o alcance limitado, mais suscetibilidade a interferências e a necessidade de alta potência do leitor.

Semi-Passiva; são etiquetas que possuem as características das duas demais. Essa possui uma bateria de baixo custo que alimenta os circuitos internos que ao receber um sinal do leitor, inicia a transmissão de seus dados. Dado a sua bateria, são menos suscetíveis a interferência e tem transmissão de sinal mais forte. Tem como desvantagens não terem transmissores, suas etiquetas serem mais espessas e necessitar de trocas ocasionalmente.

Ativa; indicadas para soluções mais complexas, possuem maior capacidade de armazenamento de informações e alcance. Possuem transmissor e bateria interna e podem executar funções na ausência de um leitor. Desvantagens; maior custo das etiquetas e necessidade de troca das baterias.

2.4 Cases internacionais e nacionais do uso comercial da *RFID*

Os primeiros usos comerciais da tecnologia se deram com os dispositivos de controle de anti-furto, as *EAS*. Utilizando um *bit* de memória, 0 ou 1, eles eram usados nas saídas das lojas para detectar se os produtos foram pagos ou não.

Nos anos 90, ganharam popularidade o uso em sistema de cobrança de pedágio eletrônico, com implementações em alguns países, como: Itália, França, Espanha, Portugal, Noruega, Estados Unidos e Brasil.

No ano de 2003, a *Walmart* exigiu que 100 de seus maiores fornecedores passassem a fazer uso obrigatório das etiquetas *RFID* a todos os casos e paletes de produtos recebidos. No ano anterior, a empresa lançou seu próprio piloto de rastreamento de inventário baseado em *RFID* em

7 lojas no Texas e com a participação de 8 fornecedores de produtos. Embora valiosa a iniciativa, a infância da tecnologia levou a alguns problemas: como a falta de clareza do responsável pela compra de etiquetas; taxas de leituras aceitáveis com deficiência, dado a interferência em casos compostos de materiais em metais e líquidos; *tags* adesivas que se soltavam dos produtos; custo elevado das etiquetas *RFID*, que hoje variam de US\$0,08 a 0,15 cada e que no começo dos anos 2000 eram de US\$0,50 a 0,75 a unidade. Ironicamente, a ampla adoção de sistemas *RFID* por grandes varejistas como a *Walmart*, ajudou a tornar a tecnologia mais amplamente usada e mais barata de fabricar. A tecnologia continua sendo usada pela *Walmart*, embora em 2005 a tecnologia não tivesse o resultado esperado no varejo. Invés disso, o *RFID* encontrou outros nichos à sua aplicação em rastreamento e controle de estoque. Apesar das críticas, em 2010 a tecnologia evoluiu suficiente para que a gigante do varejo estivesse rastreando remessas para as lojas e mercadorias dentro dela. Até hoje todas as lojas da *Walmart* nos *EUA* usam a tecnologia *RFID* para rastrear remessas e mercadorias recebidas no setor de vendas. (MOORE, 2019).

A *HP* em junho de 2004 iniciou um piloto mundial em São Paulo, objetivando à aplicação do *RFID* ao nível de produto. Na ocasião entre outras 25 localidades, escolheram o Brasil por ser a única unidade do grupo com toda a cadeia de suprimento completa criada para atender aos mercados brasileiros e de toda a América Latina. Dado à alta abrangência do projeto a *HP* Brasil estabeleceu em Sorocaba um laboratório para teste e desenvolvimento da tecnologia: o Centro de Excelência em *RFID* — *RFID CoE*. A primeira fase do projeto teve início em umas das linhas de produção das impressoras jato de tinta. Na ocasião eram coladas etiquetas de 128 *bits* nas carcaças dos produtos que colhiam informações do setor de qualidade, dos cartuchos, lote e data de fabricação.

“Como resultado, o aumento da visibilidade do processo produtivo registrou potencial de queda de 17% nos inventários de produtos semiacabados e eliminação de erros no registro de transações”. Hessel, et al. (2011).

Dado o sucesso da primeira fase o projeto foi seguido para a sua segunda: implementação em toda a planta de manufatura. Consistindo em mapear o produto desde a linha de manufatura até o embarque dos produtos que saiam do centro de distribuição. Dentre as vantagens observadas, destacam-se: agilidade na linha de produção, devido ao fluxo contínuo; aumento da eficácia operacional; velocidade no rastreamento de produtos.

3 CASO ESTUDADO

3.1 Local do estudo

O local da aplicação do uso da tecnologia foi realizado em cinco franquias do segmento de vestuário e acessórios relacionados a cultura *Geek*. Fundada em 2010 e com atuação em mais de 400 unidades em todo o Brasil, a franqueadora teve no ano 2018 sua ampliação no mercado cearense através de um franqueado local, hoje contando com sete franquias. Dentre os desafios desta grande rede, encontra-se a de controlar os extensos estoques de todas as suas unidades com eficiência e precisão, com o mínimo de espaço de tempo possível. O sentido de maximizar seus controles em produtos visa impactar na prevenção de desvios; otimizar estoques, giro de mercadorias e reposições; obter ganho de agilidade na identificação de produtos; identificar furtos e outras variáveis. Baseado nisso, no ano 2012 a empresa passou a investir na tecnologia de radiofrequência para processar seus estoques com essa expectativa, inicialmente na fábrica e posteriormente em suas franquias pelo Brasil. Realizada entre os períodos de março a abril de 2020. O estudo levantado aqui, ao todo, estimou-se inicialmente uma aplicação prática da utilização da identificação por radiofrequência a todos os produtos que compõem o estoque geral de cada unidade, à altura de 30 (trinta) realizações de inventários utilizando a tecnologia *RFID*, distribuídas entre cinco unidades escolhidas das sete do grupo, todas com localizações diferentes. As empresas apresentam o mesmo portfólio de produtos entre si, exceto a unidade em formato de loja que conta além do mesmo portfólio das demais, também produtos exclusivos de loja. Ao todo, os locais escolhidos para realização dos inventários são:

- Uma unidade situada no **Shopping Iguatemi Fortaleza**, com o formato de negócio de Quiosque com dimensões de 2(L)x4(C)m, totalizando 8m² de área, com **2468 peças** de estoque na data de realização do primeiro inventário;
- Uma unidade situada no **Shopping North Shopping Fortaleza**, com o formato de negócio de Quiosque com dimensões de 2(L)x4(C)m, totalizando 8m² de área, com **2124 peças** de estoque na data de realização do primeiro inventário;
- Uma unidade situada no **Shopping North Shopping Jóquei**, com o formato de negócio de Loja com dimensões de 3,6(L)x11,38(C)m, totalizando 40m² de área, com **2484 peças** de estoque na data de realização do primeiro inventário;
- Uma unidade situada no **Shopping Parangaba**, com o formato de negócio de Quiosque

com dimensões de 2(L)x4(C)m, totalizando 8m² de área, com **2447 peças** de estoque na data de realização do primeiro inventário;

- Uma unidade situada no **Shopping North Shopping Maracanaú**, com o formato de negócio de Quiosque com dimensões de 2(L)x4(C)m, totalizando 8m² de área com **2155 peças** de estoque na data de realização do primeiro inventário.

A título de simplificação à referência. Às cinco unidades será usada as nomenclaturas listadas a seguir (Tabela 1).

Tabela 1 – Nomenclatura Dada as Unidades e Estoque Inicial

Nomenclatura	Unidade	Estoque Inicial
LI	IGUATEMI	2468
LJ	JÓQUEI	2484
LN	NORTH	2124
LP	PARANGABA	2447
LM	MARACANAÚ	2155

Fonte: Autor.

O horário escolhido para essas realizações corresponde aos horários de pré-aberturas das lojas, uma vez que todas funcionam em shoppings centers e abrem pontualmente as 10:00h da manhã. Entre os dias de segunda a sexta, o horário definido para início das realizações foi sempre as 8:30h.

3.2 Estoque e Etiquetagem

Os produtos comercializados nas lojas e quiosques, predominantemente são vestuários: camisas; moletons; bonés; pijamas; meias, etc. Todas essas utilizando uma etiqueta padrão da franqueadora com informações de política de troca e instruções de lavagem; uma etiqueta do produto com código de barras; e sob ela uma *tag RFID*. Todo o processo de etiquetagem nesses itens são individuais, ou seja, cada produto de vestuário recebe um conjunto de etiquetas: vestuário, produto e *RFID*, em cada peça. Todo o processo é realizado na própria fábrica, que também é o centro de distribuição da franqueadora localizada na cidade de São Paulo.

A outra parte, artigos: chaveiros; *pins*; quadros; placas decorativas; *funkos*; cofres;

canetas; cartas de personagens, etc. Essas veem identificadas apenas com as etiquetas, auto-colante, de produtos com a *tag RFID* sob ela. Uma desvantagem identificada aqui, é que alguns desses itens não recebem etiquetas de produtos e *RFID* individual. Algumas veem com etiquetas somente nas caixas de pequenos lotes: essa com 24 ou 12 itens para uma única etiqueta *RFID*. Para a plena eficiência da proposta de gestão de inventários com essa tecnologia, se faz necessário a etiquetagem individual de toda e qualquer peça que componha o estoque total da empresa. Caso contrário gerará a necessidade de intervenção humana na contagem dos itens sem etiqueta. Aqui de pronto, já é apresentado uma deficiência já que isso é um padrão de etiquetagem da fábrica.

Figura 3 – Padrão de Etiquetagem dos Produtos.

Fonte: Autor.

A forma de disponibilização dos produtos nas unidades é distribuída em expositores, cabides e prateleiras. Sendo que a maior parte, o carro forte em vendas; as camisas, são mantidas dobradas e organizadas em pilhas nessa última. Nisso há uma compactação natural das etiquetas *RFID* o que acaba gerando interferência nas leituras efetuadas.

Figura 4 – Forma de Estocagem/Exposição das Camisetas nas Unidades.

Fonte: Autor.

3.3 Periféricos Utilizados

Para o desenvolvimento dos inventários foram utilizados no processo: um leitor da fabricante ZEBRA, referência *RFD8500* e um *software* de interface, o *PresenceCount*, desenvolvida pelo *softhouse* do sistema homologado da franquia, rodando em qualquer aparelho celular que possua os requisitos mínimos de hardware (Figura 6).

Figura 5 – Coletor (leitor) *RFID RFD8500*.

Fonte: Site Zebra.com.

Informações técnicas e manual do *RFD8500*, CLIQUE AQUI

Figura 6 – Requisitos de *Hardware*.

PRESENCE COUNT APP			
Item	Mínimo	Recomendado	Observações
Processador	Quad Core 1.4 GHz	Quad Core 1.4 GHz	
Memória	8 GB	8 GB	
Conectividade	WI-FI BlueTooth	WI-FI BlueTooth	(J)
Sistema Operacional	Android 5	>= Android 7.1	
Tamanhos de Tela	5' 7' 10'	5' 7' 10'	(I)

Fonte: Site Presence.com.

(I) A utilização do aplicativo foi homologada em telas com resolução específica, sendo recomendado o mínimo para melhor experiência de utilização.

(J) A conectividade *Bluetooth* é necessária para a leitura das etiquetas *RFID* dos produtos.

3.4 Processos: pareamento, sincronização e leitura.

Antes da execução da realização de qualquer inventário nesse modelo de negócio, é necessário efetuar alguns procedimentos a esse objetivo segundo parâmetros definidos pela *softhouse* homologada. No primeiro passo, é feito o pareamento via *Bluetooth* do *RFD8500* com um dispositivo móvel que tenha o App *PresenceCount* instalado. Posteriormente, é feita a sincronização do *PresenceCount* (Integrador e interface de *software* do leitor) com o sistema ERP da loja. Esse procedimento visa baixar todas as informações de estoque atual do sistema local para o dispositivo móvel que tomará como referência esses dados. Para auxiliar nessa sincronização é utilizado a aplicação *Presence Remote*, aplicativo que roda no computador do ERP atuando como interface de sincronização da máquina.

Figura 7 – Interface de Sincronização das Aplicações

Fonte: Autor.

Com os equipamentos sincronizados e pareados e feita a transferência de dados do inventário atual do sistema ERP para o dispositivo móvel. Após essa finalização, o sistema fica pronto para inicializar o processo de leitura das *Tags RFID*. Nesse momento é feita a leitura de todos os produtos com *Tags*, através do apontamento do leitor diretamente aos itens para facilitar as leituras. Recomenda-se que o leitor seja passado em frente das etiquetas pelo menos duas vezes por todo o local que tenha produtos dispostos até à altura em que não seja mais computado peças lidas no visor quantitativo do *PresenceCount*.

Após isso, é possível fazer a análise das peças Estoque Inicial x Inventário realizado. Onde nesse momento são mostradas as peças encontradas e as divergências ocorridas.

Após à análise, constatação física e correção das divergências e necessário agora validar o atual inventário no sistema ERP local. Para isso é feita a sincronização reversa, *PresenceCount-ERP*. Consolidando esse envio de informações o sistema passa a computar em estoque os itens do inventário atual realizado dando fim ao processo.

No próximo capítulo, vemos a operacionalização de nossa pesquisa, tendo por base todo o conhecimento teórico desenvolvido até aqui. Visualizamos o contraste entre a criação de inventários manuais e fazendo uso da tecnologia de *RFID*.

4 RESULTADOS

A escolha do tema desse trabalho muito se impulsionou pelo conhecimento e contato já possuído pelo autor do estudo de caso: aplicação da tecnologia RFID na gestão de estoque em empresa do segmento de vestuário, na sua experiência como funcionário na organização. Onde, das várias atribuições desenvolvidas, tem como uma delas em quase dois anos, a da realização prática de inventários semanais de cada unidade. Esse processo visa tanto efetuar o controle preciso de seus produtos servindo como base para o desenvolvimento de outros processos; como os pedidos de reposição de forma assertiva, identificação de produtos de menor giro. Como o de identificar e prevenir furtos e roubos possivelmente ocorridos nas lojas.

Inicialmente foi planejado o desenvolvimento de trinta realizações de inventários objetivando a documentação de todos os seus processos. Esse número foi escolhido, pois permite a realização de seis inventários por cada unidade das cinco escolhidas do total, o que gera margem suficiente para não comprometer os resultados do trabalho caso aja algum problema técnico com os equipamentos envolvidos e afins, além de solidificar os resultados apurados.

4.1 Inventários

A seguir estão listados os dados práticos coletados sobre a proposta da realização e avaliação dos inventários. E a organização desses como informação relevante ao objetivo do trabalho.

No dia 11 de março de 2020, foi realizado a primeira amostra conforme processo descrito na seção 3.4. As amostras colhidas nesse processo foram:

Primeiro sincronismo de dados (1° S.) — tempo que o sistema leva para efetuar a transferência das informações de estoque atual para o aplicativo remoto *PresenceCount*;

Tempo de leitura das *Tags* (Leitura) — tempo total gasto para leitura de todas as *tags RFID* de uma unidade com o uso do coletor, considerando como finalizada no momento em que o leitor não capta mais quantitativamente nenhuma etiqueta;

Segundo sincronismo de dados (2° S.) — sincronização inversa. Tempo que o sistema leva para efetuar a transferência das informações do inventário realizado através do App

remoto consolidando-o para o sistema ERP;

Análise de divergências — é o tempo despendido na avaliação de erros e na conferência física dos itens tidos como divergentes, caracterizados como: faltas; produto que constam no estoque mais não foi contabilizado no inventário pela radiofrequência, ocasionando a falta desse item ou itens. E as sobras; produto que não constam no estoque mais foi contabilizado pela radiofrequência, ocasionando sobra desse item ou itens.

Ao fim, chegou nesse momento a esses resultados:

Tabela 2 – Dados Individual de Tempo das Amostras com *RFID*.

Data	Loja	1°S.	Leitura	2°S.	T.total
11/03/2020	LN	4':43"	19':20"	23':39"	47':42"
12/03/2020	LI	4':13"	13':54"	21':18"	39':25"
13/03/2020	LP	4':21"	20':40"	18':01"	43':02"
07/04/2020	LJ	4':52"	———	13':24"	———
10/04/2020	LM	4':33"	20':32"	15':22"	40':27"
14/04/2020	LN	4':22"	20':19"	15':31"	40':12"
15/04/2020	LP	4':37"	19':15"	23':15"	47':07"
20/04/2020	LI	4':18"	19':01"	17':38"	40':57"

Fonte: Autor.

Como é possível observar, as amostras coletadas ao todo foram de oito realizações de inventários ao contrário das trinta primeiramente planejadas. Essa ruptura foi ocasionada pela suspensão das atividades das lojas e quiosques, impossibilitando a continuidade das amostragens, dado o decreto estadual publicado no diário oficial do estado do Ceará, N° 33.519 de 19 de março de 2020 e suas posteriores prorrogações como ações de prevenção a pandemia do Covid-19. Embora as amostragens tenham se reduzido em relação ao inicial planejado, o quantitativo aplicado conseguiu englobar as realizações dos inventários nas cinco unidades e não gerou comprometimento dos dados quantitativos apurados. As amostras foram aplicadas temporizando os três processos da atividade total, demonstrando nos gráficos 1, 2 e 3 a seguir, o tempo médio (soma dos resultados individuais, dividido pelo número de amostragens) individual de cada ação. Assim como o tempo médio e a mediana (valor do centro de um conjunto de dados) total

da realização de um inventário utilizando a tecnologia de radiofrequência no cenário de uma empresa com as características da franquia estudada, conforme gráficos 4 e 5.

Figura 8 – Gráfico 1 - valores das casas decimais representando minutos e segundos (':") respectivamente.

Fonte: Autor.

Figura 9 – Gráfico 2 - valores das casas decimais representando minutos e segundos (':") respectivamente.

Fonte: Autor.

Figura 10 – Gráfico 3 - valores das casas decimais representando minutos e segundos (':') respectivamente.

Fonte: Autor.

Figura 11 – Gráfico 4 - valores das casas decimais, h:m:s, respectivamente.

Fonte: Autor.

Figura 12 – Gráfico 5 - valores das casas decimais, h:m:s, respectivamente.

Fonte: Autor.

A título de validação precisa e para parâmetro inicial dos inventários das sete unidades da franquia espalhadas no Ceará. Por mais de um momento foi necessário a realização desses inventários manualmente em todas às sete franquias por pelo menos uma vez em cada local em momentos anteriores a esse estudo. Tal processo se assemelha ao que seria a realidade dos inventários semanais, caso a empresa não fizesse uso da tecnologia por radiofrequência para a localização e controle de seu estoque físico. Para o desenvolvimento dos inventários manuais é mobilizado um quantitativo mínimo de três a quatro pessoas para auxiliar na realização geral dessa atividade dado ao seu alto nível de complexidade e demanda de tempo. Tal processo, contempla a contagem unitária, item a item via sistema através da “bipagem” de cada peça por código de barras. Para facilitar a coordenação, garantir a precisão no processo e evitar a possibilidade de esquecer ou contabilizar peças indevidamente, elas são separadas em lotes de 50 em 50 peças, e na sequência submetida a contagem formal no sistema via código barras ou por referência na ausência desse na peça. Esse processo se repete do início ao fim a todas as unidades de produtos que compõem o estoque das lojas e quiosques. Para realização de inventários nesse contexto são despendidos de quatro horas e meia até seis horas nesse trabalho, essa variação ocorre dependendo do quantitativo de pessoas envolvidas e nível quantitativo de produtos em estoque. A seguir, podemos ver uma representação da diferença em tempo de execução existente entre esses dois modelos.

Figura 13 – Gráfico 6 - valores das casas decimais, h:m:s, respectivamente.

Fonte: Autor.

Manual(a) - Inventário manual no melhor cenário em tempo.

Manual(b) - Inventário manual no pior cenário em tempo.

Como se constata é incrivelmente evidente o ganho de eficiência em tempo na elaboração de inventários em organizações que contém estoques acima de 2000 peças e que pretendem ou fazem uso dessa atividade frequentemente. Os ganhos de agilidade no processo pela média, chegam a 84,29% em comparação ao melhor cenário em tempo possível dos inventários realizados de forma manual, e de 88,22% em comparativo com o pior cenário. Em comparativo com a mediana esse percentual chega a ser até bem mais otimista, apresentando 84,97% e 88,73% em comparação respectiva ao melhor e pior cenário dos inventários manuais. O uso da tecnologia também permite a identificação de produtos através da funcionalidade de identificação de *Tags* específicas que a mesma possui e facilita outras atividades como o recebimento de mercadorias e a identificação de produtos sem a necessidade de romper caixas ou embalagens.

Além do que se pode mensurar na observação e uso da tecnologia *RFID* também é notório os ganhos avaliados qualitativamente. Para a realização de inventários manuais mesmo que nas melhores perspectivas, o desenvolvimento do mesmo semanalmente gera a curto prazo

estrema fadiga nas equipes envolvidas na sua laboração. O nível de confiabilidade é menor e mais passível a erro dada a alta repetitividade e por se tratar de meio humano. Sem contar no alto custo de funcionários gerados a longo prazo para desenvolverem atividades totalmente burocráticas.

4.2 Problemas Identificados

Apesar de toda a boa solução que foi identificada, também foi possível verificar algumas lacunas a serem resolvidas e alguns problemas que podem ser aperfeiçoados com os avanços tecnológicos. Entende-se que a finalidade de uma proposta de gestão como essa, visa o máximo do desenvolvimento das suas realizações com a mínima necessidade de intervenção humana como complemento ao processo. Na empresa em questão, foi identificado que uma parte importante dos itens que compõem seus estoques veem de fábrica sem portarem as devidas *Tags* de *RFID*, e alguns produtos veem entregues em pequenos lotes portando apenas uma *Tag* representando todas as unidades dessas, variando de 12 a 24 itens. Com isso, um processo complementar que ocorre é o lançamento das peças sem etiqueta *RFID* de forma totalmente manual no sistema. O que ocasiona mais investimento de tempo para consolidação dos inventários e tempo extra para sua finalização.

Em todas as aferições de inventário por mais bem executada que seja, tentando ser o mais preciso possível nas leituras. Ao fim dessa atividade em específico, ao efetuar a análise de estoque inicial X estoque final, já considerando todas as suas saídas no período dessas duas faixas. Sem exceção, é identificado algumas divergências, tanto para mais como para menos. As divergências para menos, majoritariamente são identificadas nas conferências manuais. O que indica falha no processo de leitura de um pequeno mais existente quantitativo de *tags RFID*, essas falhas de leitura podem ser justificadas pela forma de organização das camisetas portando suas *Tags* em forma de pilha, como mostra a Figura 4, o que acaba gerando principalmente aos produtos que estão na base dessas pilhas a compactação da mesma e assim as interferências evidenciadas.

Outro ponto identificado e mencionado por alguns autores é a suscetividade da tecnologia atual de identificação por radiofrequência à interferência a corpos como líquidos e metal. No momento a empresa não tem produtos, ou não ainda, compostos por materiais líquidos. Porém, possuem bastantes acessórios feitos de metal, o que tem na prática atestada essa afirmação, pois é rotineiro a não captação das ondas de rádio dessas etiquetas, necessitando

alimentar também essas peças, essas por essa característica, manualmente no sistema.

Também foi evidenciado algumas anomalias não tão comuns, mas bastantes curiosas e passíveis de aprofundamento para o enriquecimento desse trabalho no futuro ou de novos. Numa das ocasiões foi identificado uma *Tag RFID* apontando os dados gravados na etiqueta totalmente divergente da peça a qual ela estava associada, assim como também em relação às informações da etiqueta do produto. Aqui fica mais evidente se tratar de um caso de erro operacional, possivelmente ocorrido ao efetuar a gravação dos dados na etiqueta *RFID* da peça de maneira errada, ou no momento de anexarem a *Tag RFID* ao produto, realizado por uma pessoa de maneira equivocada. Já o segundo ponto, esse mais complexo. Trata do evento em que foi constatado uma determinada referência de produto com 4 unidades físicas e também de saldo igual no sistema da unidade. Mas que ao realizar a leitura de todo o estoque em uma ocasião de inventário, a mesma computou 5 unidades dessa referência. Ocasionalmente uma “sobra” desse produto no sistema. Ao conferir fisicamente e não identificar essa peça física a mais, e também fazendo o uso da função de identificação individual da referência dessa *Tag* em específica. O rastreo individual não apontou mais para essa quito sinal constatado inicialmente, identificando somente às quatro existentes, mas essa de sobressalente não. O que fica uma dúvida, se as etiquetas *RFID* são números únicos de série, e que é impossível ela fazer a leitura duplicada de um sinal. Tudo remete a uma possível falha em algum dos protocolos anti-colisão.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Como apresentado, a gestão de estoque com o uso da tecnologia *RFID* de fato demonstra alta assertividade nas informações sobre o mapeamento e identificação eficiente de produtos, o que gera muita mais eficiência e ganho de tempo nas realizações de inventários. Além de proporcionar o mapeamento do fluxo de informações de todo o histórico de rotatividade das mercadorias gerando dados relevantes, e a possibilidade de aplicação da ferramenta em outras frentes na organização. Como pode ser o caso da conferência de produtos no recebimento de mercadorias de fornecedores, por exemplo.

No caso visto, foi apresentado uma noção do nascimento e desenvolvimento da tecnologia até os dias atuais e as transformações que a mesma obteve em termos de aplicação ao longo do tempo. Conseguimos conhecer uma empresa real, em seu cenário verdadeiro, que adota esse conceito na administração da sua complexa cadeia de produtos, mais especificamente no controle de seus inventários semanais. Acompanhamos a demonstração prática de como se dá as realizações desses trabalhos, testemunhando o interfuncionamento dos periféricos e dimensionando os ganhos de eficiência que o uso da aplicação proporciona, documentalmente através de gráficos apresentados e com a descrição das etapas que cada processo leva para ser realizado com e sem o uso do *RFID*. Embora as vantagens sejam evidentes, também são levantados fatores que devem ser seguidos para que possa se obter um máximo de resultado dessa inteligência. Como a extrema importância do treinamento das equipes envolvidas diretamente nas realizações de inventários por *RFID*. Capacitando-os no manuseio e desenvolvendo sua percepção sobre o perfeito funcionamento da tecnologia e seus periféricos. Outro fator importante que se destaca é a utilização sem exceção das etiquetas/*Tag RFID* em todos os componentes que compõem o inventário das unidades para que se possa obter o máximo de controle digital com o mínimo de interferência humana.

Dentre os vários artigos e informações sobre a aplicação da tecnologia *RFID* utilizada na gestão, visitadas na pesquisa. É farto o tema da disponibilidade de seu uso em grandes organizações e indústrias, normalmente aplicando as *Tags RFID* a lotes de produtos, controles de centros de distribuição e a atividades mais robustas como praxe. Nesse estudo acompanhamos a aplicabilidade da tecnologia ao nível de produtos individualizados, é, em um conceito de negócio mais simplificado. Seu caráter mais simples acaba gerando a percepção mais precisa de anomalias durante as realizações dos processos de inventários, como foi constatado em algumas ocasiões: a ocorrência de leitura duplicada de um determinado produto, contrariando a

lógica dos protocolos de anticolisão e a identificação de *Tags* com dados digitais divergentes dos dados físicos dos produtos é do próprio produto em que a etiqueta está associada. Essas duas ocorrências, se evidenciam como objetos interessantes passíveis de desenvolvimento de mais estudos, o que tanto poderia servir como complemento e aperfeiçoamento a esse trabalho inicial, como o desenvolvimento de um trabalho autônomo no futuro.

Por fim, os desafios encontrados no equilíbrio dos estoques a níveis que não gerem excesso de abastecimento ou insuficiência além das demandas reais das empresas. Aliada a gestão eficiente do mesmo, com a coleta de informações rápidas, com periodicidade e precisão nos dados levantados. Mostra que a tecnologia *RFID* é a solução adequada as essas demandas por sua característica de versatilidade de compilar várias funcionalidades em um só conceito. Embora hoje, não seja ainda tecnologia mais usada, ainda tendo à frente o código de barras como forma global de uso nas indústrias e no comércio para o registro e controle de mercadorias. A evolução de novos componentes, aliado a meios de implementação da tecnologia *RFID* e a oferta de *Tags* cada vez mais baratas, junto a inovação de permitir o rastreamento de um produto durante todo o seu processo produtivo e as novas aplicabilidades que certamente surgirão. Demonstra que o futuro da identificação por radiofrequência em breve assumirá de vez o posto de tecnologia voltada a gestão e rastreamento de produtos e materiais mais utilizadas no mundo.

6 REFERÊNCIAS

AMARAL, JT. *Gestão de Estoque. III ENCONTRO CIENTÍFICO E SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO UNISALESIANO* - 2011 - Disponível em: <<http://www.unisalesiano.edu.br/simposio2011/publicado/artigo0055.pdf>> Acesso em: 27 maio de 2020.

Coletor de dados com RFID: como funciona? - 2018 - Disponível em: <compextec.com.br/blog/coletor-de-dados-com-rfid-como-funciona/>. Acesso em: 25 de março de 2020.

CRESWELL, John W. PROJETO DE PESQUISA: métodos qualitativos, quantitativo e misto. 2º Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Dicio Dicionário online de português - Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/gestao/>>. Acesso em: 11 de junho de 2020.

Dicio Dicionário online de português - Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/estoque/>>. Acesso em: 11 de junho de 2020.

FENILI, RR. *Gestão de materiais*. Fundação Escola Nacional de Administração Pública; 2015. (ENAP didáticos, vol. 1).

GHEDIN, F; FRANCO M. A. S. *Questões de Método na Construção da Pesquisa em Educação*. 2º Ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Governo do Estado do Ceará - Disponível em: <ceara.gov.br/decretos>. Acesso em: 11 de junho de 2020.

Gunnebo no Mundo - Disponível em: <[http://blog.gunnebo.com.br/o-que-e-eas-ou-vigilancia-eletronica-de-mercadorias-:text=A%20Vigil%C3%A2ncia%20Eletr%C3%B4nica%20de%20Mercadorias%20\(EAS\)%20%C3%A9%20um%20sistema%20de,ou%20mercadoria%20a%20ser%20protegida.](http://blog.gunnebo.com.br/o-que-e-eas-ou-vigilancia-eletronica-de-mercadorias-:text=A%20Vigil%C3%A2ncia%20Eletr%C3%B4nica%20de%20Mercadorias%20(EAS)%20%C3%A9%20um%20sistema%20de,ou%20mercadoria%20a%20ser%20protegida.)>. Acesso em: 11 de junho de 2020.

A história da tecnologia RFID - 2005 - Disponível em: <rfidjournal.com/articles/view?1338>.

Acesso em: 25 de março de 2020.

HESSEL, F. et all. *IMPLEMENTANDO RFID NA CADEIA DE NEGÓCIOS: tecnologia a serviço da excelência*. 2º Ed. Porto Alegre: EdiPURCS, 2011.

Latex/Caractères especiais - 2015 - Disponível em: <https://pt.wikibooks.org/wiki/Latex/Caractères_especiais>. Acesso em: 28 de maio de 2020.

Matemática Básica - Disponível em: <<https://matematicabasica.net/media-moda-e-mediana/>>. Acesso em: 11 de junho de 2020.

MOORE, Lauren - *Walmart and RFID: The Relationship That put RFID on the Map* - 2019 - Disponível em: <<https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/walmart-and-rfid-the-relationship-that-put-rfid-on-the-map>>. Acesso em: 25 de maio de 2020.

NASSAR, Victor; VIEIRA, Milton. *A Aplicação de RFID na logística: um estudo de caso do Sistema de Infraestrutura e Monitoramento de Cargas do Estado de Santa Catarina*. 2014. 12f. Artigo - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, 2014.

Parágrafos em Latex - 2007 - Disponível em: <<https://aprendolatex.wordpress.com/2007/04/11/paragrafos-em-latex/>>. Acessado em: 28 de maio de 2020.

Piticas.zendesk.com. Disponível em: <piticas.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360019901612-Como-Configurar-o-Acesso-Inicial-do-Presence-Sale>. Acesso em: 01 de abril de 2020.

PRESENCE Tecnologia para o varejo. Disponível em: <presence.com.br>. Acesso em: 29 de março de 2020.

rfid: Center of Excellence Powered by hp. Disponível em: <rfid-coe.com.br>. Acesso em: 26 de março de 2020.

RIBEIRO, Priscila; SILVA, Nathália; FREITAS, Karine. *ADOÇÃO DE RFID NA GESTÃO DE*

ESTOQUES E NA PREVENÇÃO DE PERDAS EM LOJAS DE VAREJO. 2016. 12f. Artigo - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2016.

ROSENBLUM, Paula - *How Walmart Could Solve Its Inventory Problem And Improve Earnings* - 2014 - Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/paularosenblum/2014/05/22/walmart-could-solve-its-inventory-problem-and-improve-earnings/e3e1c365db1a>>. Acesso em: 24 de maio de 2020.

SLACK, Nigel et all. *Administração da Produção*, São Paulo – SP, 1997.

ZEBRA. Disponível em: <zebra.com.br/pt/products/rfid/rfid-handhelds/rfd8500.html>. Acesso em: 29 de março de 2020.